

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

OS PRINCÍPIOS AMBIENTAIS NA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA THE ENVIRONMENTAL PRINCIPLES IN THE SIMPLIFIED ENVIRONMENTAL LICENSE

Sara Elizabeth da Silveira¹

Marlene de Paula Pereira²

RESUMO: O presente trabalho tem como intuito analisar por meio dos princípios ambientais basilares, a questão do Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS), que vem ganhando notoriedade pelas massivas liberações de licenças em pouco marco temporal de análise de estudos ambientais. Para tal pesquisa, foram utilizadas fontes de pesquisas bibliográficas, em caráter quantitativo e qualitativo, no intuito de explorar se os princípios ambientais em pauta estão em consonância com a efetividade e procedimentalismo da Licença Ambiental Simplificada. O parâmetro de análise foi definido por meio da Lei nº 21.972, que dentre outras medidas regulamenta o processo de licenciamento ambiental simplificado, cabível para empreendimentos de pequeno porte, listados na Deliberação Normativa do COPAM, número 217, de 2017.

Palavras chave : Ambiental, Licença Ambiental, Simplificada, Princípios, Direito.

ABSTRACT: The present work aims to analyze, through the basic environmental principles, the issue of Simplified Environmental Licensing (LAS), which has been gaining notoriety for the massive releases of licenses in a short time frame of analysis of environmental studies. For this research, sources of bibliographic research were used, in a quantitative and qualitative nature, in order to explore whether the environmental principles in question are in line with the effectiveness and proceduralism of the Simplified Environmental License. The analysis parameter was defined by Law No. 21,972, which, among other measures, regulates the simplified environmental licensing process, applicable to small enterprises, listed in the COPAM Normative Deliberation, number 217, of 2017.

Keywords: Environmental, Environmental License, Simplified, Principles, Law.

¹ Cabe ressaltar que os processos de licenciamentos estão sujeitos à municipalização, ou seja, em consonância com as leis, a competência torna-se também municipal em caso de risco local.

² EFING, Antônio Carlos; GEROMINI, Flávio Pentead. Crise ecológica e sociedade de consumo. *Revista Direito Ambiental e Sociedade*, v. 6, n. 2, 2016.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

INTRODUÇÃO

A grande extensão do Brasil, bem como a diversidade de fauna e flora local são cenários de grande produção de biodiversidade e projeção de elementos naturais, elencados em riqueza natural amparada por seis biomas e belas paisagens.

A sociedade de consumo se intensificou com a Pós Guerra, e depois, a Revolução Industrial. A partir desse período, o consumo foi visto como mais que uma necessidade, mas um poder. Assim, a exploração ganhou espaço, uma vez que a utilização de recursos se fez cada vez mais necessária para saciar a produção de produtos de consumo.

Hodiernamente, a pauta de maior engate se dá no estágio de desenvolvimento tecnológico atingido pelo homem, o qual traz asseveradas preocupações quanto ao nível de extrativismo. Segundo Efing e Geromini³, dois conceitos caminham de forma conjunta em discussões: desenvolvimento e crescimento.

No entanto, quando trata-se da sociedade de consumo, Scur, Gimenez e Burgel⁴ mostram que a sociedade de consumo tem reflexos negativos em dias atuais. Isso se dá, porque há uma degradação do meio ambiente, que faz com que a natureza seja vista como uma reação em cadeia objeto-natureza a objeto-lixo. Assim, o custo ambiental em toda essa cadeia de produção e consumo torna-se alto, uma vez que não é somente o objeto-lixo que polui, mas todo o processo necessário para que o objeto seja transformado, comercializado, utilizado e descartado. Uma outra vertente, aponta que a sociedade não tem consenso de como devem ser gerenciados os recursos naturais e quais seriam os limites aceitos para o consumo entre o que a sociedade precisa e o que o meio ambiente oferece. Entremeados à sociedade de consumo e a crise ambiental, o desenvolvimento sustentável e a conservação da biodiversidade têm sido pauta frequente. É comum que diversos atores sociais incorporem a ideia de que o homem tem parcela de responsabilidade pela degradação do meio ambiente. Ainda que haja

³ BURGEL, Caroline Ferri; GIMENEZ, Juliano Rodrigues; SCUR, Luciana. Biodiversidade, Recursos Hídricos e Direito Ambiental. 2020.

⁴ BECK, Ulrich et al. Sociedade de risco. São Paulo: Editora, v. 34, p. 49-53, 2010.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

discussões acerca do meio ambiente equilibrado, é notável o aumento destes três fenômenos: consumo, riscos ambientais e ideias conservacionistas/preservacionistas².

Nesse sentido, Beck⁵apontava que com a distribuição de riquezas houve, portanto, o surgimento de riscos a partir do momento em que houve a exploração de recursos. A partir do momento que o homem produz e extrai, suas atividades geram consequências para o meio em que vive. O risco, nesse caso, seria uma pretensão de destruição global e com pretensão futura. Souza⁴ assim dispõe que o risco está à mercê de todos, independente da classe, “ não há, pois, a classe dos expostos e a classe dos não expostos. O que diferencia a exposição ao risco são as condições materiais dos indivíduos de criarem estratégias contra as ameaças.”⁶

Por meio dessa prerrogativa, o presente artigo tem como diapasão discutir acerca dos Licenciamentos Ambientais Simplificados a luz dos princípios Ambientais, analisando os contextos basilares da Lei Estadual nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016, e ainda, da deliberação normativa COPAM nº 217, de 06 de Dezembro de 2017.

Desse modo, foram enquadrados num caráter qualitativo- quantitativo, ao explorar as vertentes numerológicas e sistemáticas do processo de licenciamento ambiental, em viés explicativo. Diante disso, foram utilizados no campo de busca do Site Google Acadêmico e Scielo os termos: Riscos, Meio Ambiente, Licença Ambiental, Licença Ambiental Simplificada. Para tal, foram utilizadas fontes bibliográficas, uma vez que foram usados artigos científicos, livros e documentos jornalísticos. Ademais, foi realizada uma entrevista com um servidor da Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais (SEMAD), ora denominado de João (pseudônimo), a fim de proteger seus dados e identidade.

Dividido em 6 seções, sendo a primeira a introdução, a qual tece um percurso contextualizador quanto às principais propostas do presente trabalho. Por conseguinte, a

⁵ SOUZA, Fátima Gilda Ferreira Almeida. O Meio ambiente e a sociedade de risco: Uma abordagem quanto à formação da identidade na (re)construção individual e social nos desastres ambientais em uma sociedade pós-moderna. Publica Direito, 2011.

⁶ NAZO, Georgette N.; MUKAI, Toshio. O direito ambiental no Brasil: evolução histórica e a relevância do direito internacional do meio ambiente. **Revista de Direito Administrativo**, v. 223, p. 75-104, 2001.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

segunda seção é denominada o “O histórico do Brasil com os direitos ambientais”. Essa seção faz um respaldo histórico a fim de melhor explicar acerca dos acontecimentos políticos e sociais que servem de contexto basilar à contextualização. A terceira seção, chamada de “Os princípios de Direito Ambiental e o Licenciamento Ambiental”, provoca discussão de fulcral importância acerca dos princípios de Direito Ambiental. A quarta seção: “Os processos de licenciamento Ambiental” faz uma explicação sobre os licenciamentos ambientais pátrios, e por fim, há o encerramento seguido de conclusão.

2 O histórico do Brasil com os direitos ambientais

Embora tenha uma fauna e flora diversificadas e contextos naturais realmente privilegiados, é sabido pelos profissionais de Direito Ambiental que a população brasileira tem carência educacional quando trata-se dos Direitos Ambientais.

Nesse ínterim, em sua obra, Carvalho⁷ elenca que a educação tem papel fundamental no parâmetro contextualizador quando diz-se respeito à sociedade, uma vez que a educação não apenas tem o papel transformador, mas também atua no exercício da cidadania. Nesse ínterim, a educação, principalmente tratando-se da esfera ambiental, se faz de grande relevância, ao permear um caráter fiscalizador, integrativo e informativo.

Inicialmente, pode-se dizer que os dilemas com o meio ambiente começaram um tanto quanto cedo no Brasil. Ainda na Época Colonial, houve a extração do Pau Brasil, é um marco dessa época foi a instalação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por decreto de D. João VI, de 13.6.1808.”⁸

Enquanto isso, no Período Imperial, houve a edição de normativas no âmbito civil e penal, no entanto, no Código Penal já havia algumas limitações referentes à esfera ambiental.

⁷ DE SOUSA, Márcia Maria. Análise dos procedimentos de triagem e escopo no licenciamento ambiental no âmbito federal e no estado de Minas Gerais. 2015.

⁸ CHIARELLI, Débora. Breve relato sobre a história do Direito Ambiental Brasileiro. 2020.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

“Em 1891 com a promulgação da primeira Constituição Republicana Brasileira, a questão ambiental foi tratada em apenas um artigo, o de nº 34, inciso XXIX, que descrevia a competência atribuída à União para legislar sobre as suas minas e terras. As décadas subsequentes tiveram grande importância para a crescente do tema, com a criação de diversas obras e a realização de conferências, consolidando as preocupações ambientalistas. Com a Constituição de 1934, editado através do Decreto Federal nº 23.793, no governo de Getúlio Vargas, foi estabelecida a competência concorrente da União e dos Estados para proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico e artístico em seu artigo 10. Também, foi a primeira a realçar a proteção do meio ambiente como de responsabilidade do poder público⁹

As Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967 e 1969 direcionaram maior enfoque à questão do Direito Ambiental Urbanístico, uma vez que evidenciaram em demasia a proteção aos monumentos e paisagens históricas, artísticas e culturais. Outrossim, até 1970 o desinteresse quanto às questões ambientais era latente, talvez devido à baixa incidência de acidentes e prerrogativas ambientais.⁷

No ano de 1979, foi realizada em Piracicaba 1º Curso Internacional de Direito Comparado do Meio Ambiente, o qual contou com a participação de mais de 10 docentes de diversos países e que teve marco histórico na evolução doutrinária do Direito Ambiental Brasileiro, a criação da SOBRADIMA - Sociedade Brasileira de Direito do Meio Ambiente. Através da SOBRADIMA foram realizados vários seminários, simpósios e cursos internacionais. Esta sociedade deu origem ao CONAMA - O Conselho Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei Federal nº 6.938/81¹⁰ em que consagrou a criação da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a qual fez jus à proteção do meio ambiente como um patrimônio público de uso coletivo¹¹.

⁹ ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais 4ed . São Paulo: Malheiros, 2010.

¹⁰ BASTOS, Celso Ribeiro. **Curso de direito constitucional**. Saraiva Educação SA, 1978.

¹¹ FARIAS, Talden Queiroz. Aspectos gerais da política nacional do meio ambiente: comentários sobre a Lei nº 6.938/81. **Âmbito Jurídico, Rio Grande, IX, n. 35, 2006.**

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

3 Os princípios de Direito Ambiental e o Licenciamento Ambiental

Robert Alexy¹² argumenta acerca da teoria dos direitos fundamentais, a qual tem a propriedade ideológica de um deve-ser, em que os princípios ordenam que algo deva ser realizado em um cenário extenso, podendo levar em conta as possibilidades no meio social, jurídico e factual. O autor se mostrava muito preocupado sobre o subjetivismo quanto às decisões, e por isso, tinha em pauta a axiologia das decisões, pautadas em regras e princípios. Assim, segundo Alexy:

“[...] Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a dimensão de peso ou importância. Quando os princípios se inter cruzam (por exemplo, a política de proteção aos compradores de automóveis se opõe aos princípios de liberdade de contrato), aquele que vai resolver o conflito tem de levar em conta a força relativa de cada um. Esta não pode ser, por certo, uma mensuração exata e o julgamento que determina que um princípio ou uma política particular é mais importante que a outra frequentemente será objeto de controvérsia. Não obstante, essa dimensão é uma parte integrante do conceito de um princípio, de modo que faz sentido perguntar que peso ele tem e o quão importante ele é”⁸

Os princípios são grandes alicerces para a aplicação de jurisprudências e contextualização dos direitos nas mais diversas esferas em que atua. A importância dos princípios se dá em formato de alicerce, uma vez que estes se tornam norteadores das decisões e tem grande importância, na medida em que se pressupõe que são sustentadores das decisões justas.

O autor também evoca a diferença entre regras e princípios, na medida em que a diferença entre ambos está majorada de forma qualitativa. Os princípios são normas de otimização, as quais auxiliam de forma ampla. Outrossim, as regras partem da

¹² SARLET, Ingo Wolfgang; MACHADO, Paulo Affonso Leme; FENSTERSEIFER, Tiago. **Constituição e legislação ambiental comentadas**. Saraiva Educação SA, 2017, p. 241.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

prerrogativa mínima e máxima, sendo utilizadas somente em casos específicos e direcionados.

Desse modo, Alexy⁸ argumenta inclusive, que sua teoria é pautada em aspectos integrativos e estruturais, pois há uma análise do cenário jurídico de forma completa, de modo a prezar pelo discurso e pelas fundamentações.

Nesse sentido, os princípios do Direito Ambiental são parâmetros para posicionamentos os quais guiam as regras, direcionando-as à boa-fé. No entanto, é de grande valia abordar, que embora existam muitos princípios referentes à esfera ambiental, não há consenso quanto diz-se respeito ao conteúdo particular de cada uma dos princípios, ou seja, há variações, no entanto as esferas basilares se encontram em consonância ao enunciar a relevância da preservação do meio ambiente. Para Celso Ribeiro Bastos¹³ os princípios são aqueles que guardam os valores fundamentais da ordem jurídica.

O princípio do direito humano fundamental ao meio ambiente sadio é concebido pela ideia de que o meio ambiente deve ser cuidado é visto como uma prerrogativa do Estado no enfoque à preservação.

O princípio do desenvolvimento sustentável se consagra a partir do momento que os recursos até então disponíveis, sejam suficientes a ponto de não haver uso desnecessário de recursos. Assim, o princípio do desenvolvimento está fortemente atrelado ao princípio do limite . De acordo com Rodrigues:

“Adota-se, portanto, francamente o princípio do desenvolvimento sustentável, na medida em que permite a utilização dos recursos ambientais desses biomas, mas ao mesmo tempo determina que seu uso deve se dar de acordo com os limites traçados em lei e de forma que não comprometa a preservação do meio ambiente. Essa utilização “na forma da lei” deve atender aos princípios do direito ambiental como proibição do retrocesso, poluidor-usuário pagador, educação ambiental, etc. Na Lei n. 12.651 (Código Florestal) essa diretriz “utilizar os recursos ambientais” é bem presente, mas

¹³ RODRIGUES, Marcelo Abelha. **Direito Ambiental Esquematizado®**. Saraiva Educação SA, 2021.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

não se vê, em contrapartida, uma obediência completa aos ditames principiológicos do direito ambiental em diversos institutos do Código, como a redução dos limites da APP, a legalização das “áreas consolidadas” etc., muito embora o STF tenha tomado como constitucional a maior parte dos dispositivos questionados em ação direta¹⁴”.

O princípio da precaução estabelece a vedação de drásticas mudanças ao meio ambiente, em exceção aquelas situações em que há conclusão assertiva quanto aos impactos¹⁵. Este princípio está fortemente ligado ao princípio da prevenção, que evoca a prudência quanto à utilização de recursos. Uma grande diferença entre o princípio da prevenção e da precaução, está no sentido que o último “objetiva regular o uso de técnicas sob as quais não há um domínio seguro dos seus efeitos”¹⁶. Nesse sentido, o princípio da precaução incorre na mesma medida no campo da transparência e da publicidade do Estado. Logo, faz-se imperioso que a Administração Pública do meio ambiente não guarde nenhum segredo e tudo divulgue, em exceção a ordem legal expressa em sentido contrário, sob entendimento restrito pelo administrador e juiz¹⁰.

O princípio da prevenção é um dos princípios mais antigos do sistema jurídico ambiental, e segundo Sarlet¹² há indícios que provam que já na Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano (1972) este princípio já se encontrava presente. A dinâmica de tal, parte da mentalidade de evitar o perigo de um futuro esgotamento para que a humanidade possa gozar destes benefícios¹². Amado coloca que este princípio está consagrado no artigo 225 da Constituição Federal de 1998, e ainda presente na Resolução CONAMA 306/2002, desse modo, tal princípio se “volta a atividades de vasto conhecimento humano (risco certo, conhecido ou concreto), em que já se sabe a extensão e a natureza dos males ambientais”¹⁷. Ainda de acordo com o

¹⁴ AMADO, Frederico. Direito ambiental. **Salvador: Juspodivm**, 2017.

¹⁵ RAIMUNDO, Maria Rita et al. Modificações do licenciamento ambiental em Minas Gerais: avanço ou retrocesso?. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, v. 52, 2019.

¹⁶ OLIVEIRA, Francysmary Sthéffany Dias et al. Licenciamento ambiental simplificado na região sudeste brasileira: conceitos, procedimentos e implicações. **Desenvolvimento e Meio Ambiente**, v. 38, 2016.

¹⁷ CARMO, Aline Borges do; SILVA, Alessandro Soares da. Licenciamento ambiental federal no Brasil: perspectiva histórica, poder e tomada de decisão em um campo em tensão. **Confins. Revue franco-**

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

autor¹³, este princípio se detém na análise de que se determinado empreendimento puder causar latentes danos ambientais que podem ser irreversíveis, no entanto, não há certeza fundada em questões científicas quanto aos danos, mas há fundamento em juízo de probabilidade o empreendedor deverá ser instruído a adotar medidas de precaução para mitigar os riscos ambientais para a população¹³.

O Princípio do poluidor- pagador elenca que os gastos decorrentes da prevenção da poluição e controle do uso dos recursos naturais e também os custos da reparação dos danos ambientais que não sejam não evitados serão suportados integralmente pelo condutor da atividade econômica potencial.

O princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal se evidencia na esfera de que o Estado deve exercer sua intervenção sempre que relevante for, a fim de zelar pelos direitos públicos e coletivos.

4 Os processos de licenciamento Ambiental

Com a constante abertura de empresas houve a necessidade de regulamentação de várias questões para haver a padronização quanto aos comportamentos frente às questões ambientais. O Licenciamento ambiental é um processo administrativo que se dá no intuito de prever e fiscalizar possíveis riscos ambientais concernentes ao funcionamento de empresas que potencialmente têm caráter explorador.

Diante disso, para saber se uma atividade necessita de licença ambiental, basta verificar se em tal empreendimento fará uso incomum de algum tipo de recurso ambiental. Caso seja, deve haver o licenciamento ambiental. Partindo de pressuposto constitucional, ninguém pode usar um bem que pertence a todo o povo de uma maneira diferente daquela definida constitucionalmente como direito fundamental de todos, sem que haja autorização do Estado. Cabe ressaltar que esse uso faz com que a licença

brésilienne de géographie/Revista franco-brasilera de geografia, n. 19, 2013.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

ambiental seja um auxiliador da gestão ambiental e é com ela que se permite provocar a proteção, prevenção, responsabilização, mitigação, compensação, e então controlar atividades, empreendimentos e obras que possam causar impacto ambiental.¹⁰

Nesse liame, aparece em voga as modalidades de licenciamento ambiental, a saber: Licenciamento Ambiental Trifásico - LAT; Licenciamento Ambiental Concomitante - LAC; Licenciamento Ambiental Simplificado - LAS. No que jaz o licenciamento ambiental no Estado de Minas Gerais, é imperativo argumentar acerca da Lei n° 21.972/16 e a Deliberação Normativa 217 da CONAMA¹⁸.

O processo de Licenciamento Ambiental Trifásico ocorre em três fases as quais são respectivamente: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). De forma simplificada, a Licença Prévia atesta a viabilidade ambiental e estabelece adaptações básicas. Enquanto a Licença de Instalação cerca as medidas de controle e condicionantes, segundo a Resolução 237/97 da CONAMA. Por fim, a última fase se dá pelo enalço do licenciamento para realização das atividades.

Segundo a Secretaria do Estado de Minas Gerais (2022), o Licenciamento Ambiental Concomitante, conta as mesmas etapas que o modelo trifásico, observados os procedimentos definidos pelo órgão ambiental competente. A principal diferença é que é possível estabelecer os diversos estudos em formas concomitantes, economizando tempo.

Por fim, a Licença Ambiental Simplificada permeia uma etapa única, que tem início por meio de formulário *online*, e posterior estudo ambiental por parte do órgão regulamentador. Essa possibilidade, é disposta para pequenas e médias empresas com pequenos e médios graus poluidores. De forma simples, a ideia é tornar o processo mais desburocratizado e célere.

A Lei n° 21.972/16 é uma disposição normativa referente ao Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Segundo a normativa, há configuração do encargo e abrangência de cada setor de monitoramento ambiental, tal qual é apresentado:

¹⁸ SIRVINSKAS, Luís Paulo. **Manual de direito ambiental**. Saraiva Educação SA, 2018.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

“Art. 3º Integram o Sisema os seguintes órgãos e entidades:

I – a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad –, que o coordenará;

II – o Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam;

III – o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH-MG;

IV – a Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam; V – o Instituto Estadual de Florestas – IEF;

VI – o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam;

VII – a Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG; VIII – os núcleos de gestão ambiental das demais Secretarias de Estado;

IX – os comitês de bacias hidrográficas;

X – as agências de bacias hidrográficas e entidades a elas equiparadas.¹⁹.

Desse modo, a COPAM e a SEMAD tem papel fundamental na elaboração de leis, bem como a implementação de demandas políticas e técnicas, como é apresentado na figura 1:

Figura 1- Repartição dos setores de gestão ambiental em Minas Gerais.

¹⁹ FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. Saraiva Educação SA, 2021.

Fonte: O autor, 2022.

Na figura acima, vê-se que o papel da Secretaria do Estado do Meio Ambiente tem um papel interseccional de esfera política e técnica, e por este motivo, foi dentro desta autarquia estadual que houve uma entrevista com um servidor, aqui ora denominado João.

Segundo João, o modelo normativo indagado nas políticas ambientais mineiras ainda apresenta muitas lacunas procedimentais. Apresenta, portanto, o que fazer e como fazer (no caso do propósito de preservação ambiental quanto aos licenciamentos). No entanto, é extremamente vago na instituição de uma forma procedimental: ou seja, como fazer. (Diretor de Estratégia em Regularização e Articulação com Órgãos e Entidades Intervenientes da Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais, entrevista concedida em 27/10/ 2021, *online*).

Nesse sentido, o Licenciamento Ambiental Simplificado apresenta a proposta de desburocratizar o processo de licenciamento. O Primeiro passo está no formulário

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

disposto na internet e em segundo plano, uma análise superficial de impactos feita pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMAD.

Embora a lei disponha de critérios específicos sobre quais os requisitos permitidos para uma empresa adotar o modelo de licenciamento supracitado, ainda torna-se extremamente vago a normativa estadual para a aplicabilidade de uma análise efetiva e portanto eficiente, dos possíveis danos.

Fato é que há negligência do ente regulamentador, a saber: O Estado. As câmaras técnicas (Figura 1), deveriam agir de forma política e diplomática ao estabelecer uma metodologia base para a consagração de estudos ambientais. No entanto, a maior preocupação parece ser a liberação dessas licenças em grande escala.

4.1 O licenciamento Ambiental Simplificado

O LAS, ou também chamado de Licenciamento Ambiental Simplificado nasceu de uma premissa simplificativa para as empresas de médio e pequeno porte. Ademais, a sistematização organizatória da empresa tem que se encaixar nos requisitos previstos na Deliberação Normativa 217 da COPAM.

Embora haja outros tipos de licenciamento ambiental (Figura 2), a presente discussão pretende focar no Licenciamento Ambiental Simplificado, uma vez que este mostra-se com a premissa mais cabível à discussão quando retratado à preservação dos princípios ambientais.

Figura 2- Modalidades de Licenciamento Ambiental

Fonte: ALMEIDA, MAVESTIO, BERNARDI²⁰.

Segundo Oliveira²¹, dentre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente a avaliação de impacto ambiental (AIA) e o licenciamento ambiental são aqueles que mais se fixaram. Atualmente, a União, os estados e municípios licenciam regularmente diversos tipos de empresas potencialmente poluidores.

²⁰ Bacharelada em Direito do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba. sarasilveirass4@gmail.com

²¹ Doutora em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa e Professora do curso de Direito do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Rio Pomba. marlene.pereira@ifsudestemg.edu.br

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

No entanto, segundo dados extraídos pelo site da Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais, no ano de 2013 (3 anos antes da Lei nº 21.972/16), os deferimentos eram 4. No ano de 2019, o número era extraordinário: 5.812 deferimentos.

Vê-se que a proposta simplificativa foi efetuada, afinal, o número apresenta um aumento de 145.200,00% se comparado à 2013. Tal procedimento tem a etapa inicial disponível por formulário disponível de forma online e segundo João, tal efetividade pode ser reiterada pela simplificação normativa, metas de produtividade e a simplificação tecnológica (Diretor de Estratégia em Regularização e Articulação com Órgãos e Entidades Intervenientes da Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais, entrevista concedida em 27/10/ 2021, *online*).

De acordo com Almeida, Mavestio e Bernardi¹⁵ com a Deliberação Normativa 2017, houve diferenças exponenciais, se comparada à deliberação anterior (COPAM 74/2004), a saber: o quesito do porte das empresas foi alterado, houve exclusão do obras de infraestrutura (pátios de resíduos produtos e oficinas) da listagem de atividade de mineração, diminuição de potencial poluidor de várias atividades.

A preocupação a que é concernente se dá acerca: Será que o Licenciamento Ambiental Simplificado coloca em consonância com a proposta simplificativa os direitos constitucionalmente garantidos ao meio ambiente?

Segundo Oliveira ¹⁶, o sudeste brasileiro é edificado como a região em que há maior densidade demográfica e possui o mais alto índice de urbanização e industrialização. Nesse sentido, por conseguinte há uma abrangência de maior necessidade, frente a acumulação de impactos ambientais consequentes de atividades econômicas. Tratando-se de Minas Gerais, torna-se portanto, um eixo de grande avaliação tratando-se do Estado que apresenta grandes pautas ambientais quando trata-se de desastres ambientais (a exemplo: rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana).

Nesse sentido, entra em questão a AIA (Avaliação de Impacto Ambiental), que gera tensões e conflitos intra-institucionais e interinstitucionais nas quais são refletidas

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

em diversas políticas públicas no campo ambiental e em suas dimensões micropolíticas²².

Atualmente, a política ambiental brasileira está mais pautada em processos agilizadores e simplificativos, diminuindo assim, a complexidade de determinados estudos e reduzindo as possibilidades de pedidos complementares às empresas, e ademais, transferiram a competência do licenciamento ambiental para âmbitos estaduais e municipais na maioria dos casos, o que fez como consequência, a limitação da fiscalização ambiental. Ademais, o modelo civilizatório–econômico é pautado na aceleração na emissão de Licenças ambientais (BORGES,2013).

Esse modelo civilizatório não consagra prioridade aos princípios ambientais e muito menos à preservação ambiental. Nesse sentido, a negligência não mostra-se apenas política e social, mas também constitucional ao andar em desconformidade com os princípios basilares do Direito Ambiental.

Cabe aqui enfrentamento específico aos princípios de desenvolvimento sustentável, prevenção, precaução (ligado também a informação) e limite. Isso se dá, pela prerrogativa basilar de desenvolver atividades em sustentabilidade relacionadas à manutenção de qualidade de vida em meio à conservação dos dispositivos ambientais. Ante o exposto, a prerrogativa torna-se não apenas o cuidado com aspectos presentes, mas também a prospectividade de mitigação de impactos futuros¹⁰.

O Princípio do desenvolvimento sustentável é inclusive considerado um Direito Fundamental. Na esfera de licenciamentos ambientais, a prerrogativa seria justamente preservar a perspectiva de proteger o meio ambiente a fim de evitar com que houvesse lesão à esse princípio. Por isso, têm-se o estudo ambiental, a fim de propor adaptações e estudar os impactos do empreendimento.

²² de Sousa Paiva, Thairone, and Patrícia Borba Vilar Guimarães. "Conflitos socioambientais brasileiros à luz de princípios norteadores do Direito Ambiental." *Cadernos UniFOA* 13.37 (2018): 69-80.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

Sirvinskas²³ assevera que esse princípio, tem por finalidade a compatibilização do atendimento das necessidades sociais e econômicas do ser humano com a necessidade de preservação do ambiente.

Outrossim, o princípio da prevenção e precaução nos licenciamentos ambientais estaria também atrelado aos estudos ambientais. No entanto, o engate de maior relevância seria no processo de aprofundamento desse estudo para que não houvesse lacuna que apontasse elementos de análise faltante. Nesse ínterim, a busca seria de base puramente científica (daí deságua inclusive o princípio da informação) na previsibilidade de impactos ambientais a fim de atenuar com mais evidência a mitigação de impactos.

Ademais, o princípio do limite se daria no âmbito de controle, a fim de zelar de forma estabelecida padrões de qualidade ambiental ao zelar pela saúde pública¹³. Essa premissa estaria interposta de forma mais abrangente nas adaptações e mudanças propostas pelo órgão fiscalizador.

Uma das etapas procedimentais do Licenciamento Ambiental Simplificado, é o Relatório Ambiental Simplificado, o qual compõe um estudo ambiental acerca do empreendimento. Neste relatório, serão efetuados estudos superficiais quanto aos parâmetros que necessitam de adaptação.

No entanto, os parâmetros são um tanto quanto automatizados, segundo Pedro, nas perspectivas principais de *scooping* e *screening*. Na vertente de Souza⁴ ao analisar os procedimentos das fases de triagem e escopo em Minas Gerais, declara:

“O processo de scoping deve abranger a escala temporal dos impactos causados, sendo importante, assim, considerar os eventos gerados nas etapas de implantação e operação do empreendimento, ou mesmo na etapa prévia à instalação, conforme a natureza de algumas atividades. Por isso, assim como a previsão e mensuração dos

²³ _____, Lei n.º 21.972, de 21 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Sisema e dá outras providências. Disponível em: <<https://www.almg.gov.br>> Acesso em: 25/04/2022.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

impactos, fará parte das obrigações do empreendedor o monitoramento, por período determinado nos termos da concessão das licenças e dos planos e relatórios de controle ambiental. Alguns impactos da operação serão monitorados enquanto o empreendimento estiver em plena atividade ou mesmo após o encerramento das atividades, devido aos passivos ambientais porventura criados. Além da definição dos impactos relevantes que devem ser abordados, com a devida consideração da escala temporal, a fase de scoping também deverá abordar a escala espacial de abrangência dos impactos. (...)Por meio da triagem, definem-se a necessidade e o nível de detalhamento da AIA, com a indicação dos estudos ambientais e atos administrativos pertinentes. A determinação do escopo do estudo de impacto ambiental (ou apenas escopo) é a fase posterior, quando são definidos os conteúdos e a abrangência das informações ambientais que devem ser relatadas no estudo de impacto ambiental⁴.”

Em entrevista, João exaltou que o Licenciamento Ambiental Simplificado para cadastro é de 6 dias, enquanto em outras modalidades, pode demorar 46 dias. Outro ponto defendido por João são os estudos ambientais direcionados ao LAS: a triagem e o escopo, as quais segundo o entrevistado são inadequadas para um estudo competente e efetivo (Diretor de Estratégia em Regularização e Articulação com Órgãos e Entidades Intervenientes da Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais, entrevista concedida em 27/10/ 2021, *online*).

É fato que as diferenças entre as licenças ambientais são evidentes, no entanto, a Licença Ambiental Simplificada só coloca ainda mais em face os problemas de fiscalização e responsabilidade ambiental ainda tão pouco desenvolvidos na comunidade pátria.

Nesse sentido, as pautas dos princípios mostram-se cada vez mais desmazelados, uma vez que a preservação se mostra em segundo plano se comparado à premissa principal do Estado: favorecer as empresas.

Incontrovertível cenário é palco de diversas lacunas, as quais são regidas pelo procedimento apontado por Souza ⁴, e que há insuficiência de padrões e normas

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

específicas concernentes aos procedimentos e metodologias adotados para cada tipologia no processo de licenciamento ambiental e para tanto, há o conseqüente aumento no número de ressalvas exigidas para concessão das licenças. Nesta aresta, tem-se a premissa de edificação do princípio do limite, uma vez que a legislação até então elaborada não explora de forma específica e premeditada a procedimentalização. Diante disso, Amado coloca:

“Cuida-se do dever estatal de editar e efetivar normas jurídicas que instituem padrões máximos de poluição, a fim de mantê-la dentro de bons níveis para não afetar o equilíbrio ambiental e a saúde pública. Realmente, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental é um dos instrumentos para a execução da Política Nacional do Meio Ambiente, conforme determinado pelo artigo 9.0, 1, da Lei 6.938/1981.¹³”

Tal fato também está atrelado à escassez de informações, o que torna tácito a lesão ao Princípio da Informação, o qual cerceia a liberdade de informar, prevista no caput e § I 2 do art. 220 da Constituição Federal. Inclusive, Fiorillo²⁴ coloca esse direito como participativo, uma vez que pode acarretar a cooperação entre as comunidades. Ainda, a ausência de transparência no processo, relativo a ausência de um estudo ambiental efetivamente aprofundado e consciente, faz com que essa lesão seja ainda mais amplificada, pois a informação não torna-se democrática, porque é a partir da transparência de informações que permite-se a possibilidade de participação e evita-se o autoritarismo, servindo, pois, como mecanismo de controle democrático dos atos públicos¹⁰.

CONCLUSÃO

O Direito Ambiental é cerne de cuidado por meio de normatização e fiscalização quanto à qualidade do meio ambiente. No entanto, muitas são as controvérsias que

²⁴ ALMEIDA, Amanda Andrade. Descarte inadequado de medicamentos vencidos: efeitos nocivos para a saúde e para a população. *Revista Saúde e Meio Ambiente*, v. 9, n. 2, 2019.

Artigo com 1º aceite editorial – versão de apreciação
REVISTA SOCIEDADE CIENTÍFICA, PROVA EDITORIAL, ANO 2023

fazem com que essa pauta seja circunstanciada de conflitos de interesses entre a esfera pública e a privada.

Vê-se, que os princípios ambientais tentam dar legitimidade jurídica a fim de emanar políticas a fim de proteger o meio ambiente e sociedade. No âmbito das Licenças Ambientais Simplificadas (LAS), tal prerrogativa encontra-se com respaldos ainda pendentes, uma vez que há ainda muitas questões a serem pautadas, como exposto, a legitimidade e abrangência dos princípios da precaução, desenvolvimento sustentável, informação, prevenção e o limite.

Nesse cenário, tais indagações são um risco de lesão, principalmente, ao reconhecimento do Direito Ambiental como um disciplinador, uma vez que a prerrogativa de lesão aos princípios ambientais evoca lesão social, uma vez que são conceitos vastos que integram o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Segundo Fiorillo (2020) a orientação do Supremo Tribunal Federal é que haja a aplicação da cláusula constitucional proclamadora do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como essencial à sadia qualidade de vida (art. 225).

O direito fundamental do meio ambiente equilibrado coloca em voga principalmente, a efetivação de princípios basilares de Direito Ambiental no trâmite de visar a prosperidade e autonomia ambiental para que gerações futuras possam usufruir de um ambiente sustentável.

Ante o exposto, torna-se evidente que há muitas pautas a serem ainda discutidas no licenciamento ambiental, uma vez que tal prática é relativamente recente no Brasil e no mundo. Dessa forma, estudos necessários para o licenciamento só começaram a ganhar importância a partir de 1980, no entanto, ainda persistem muitas dúvidas nas tomadas de decisões.⁷